

МЕТОДОЛОГИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ ДОХОДОВ И РАСХОДОВ ДОМАШНИХ ХОЗЯЙСТВ В РЕСПУБЛИКЕ УЗБЕКИСТАН

Кунаков Хайдар Касимович

К.э.н., доцент кафедры “Управление бизнесом” Ташкентского государственного аграрного университета, Республики Узбекистан

<https://doi.org/10.5281/zenodo.11440310>

Аннотация. В статье рассматриваются вопросы теоретических подходов, связанных с формированием и прогнозированием доходов домашних хозяйств, разработка методических рекомендаций по их прогнозированию в системе региональных счетов.

Поставленные задачи: исследование методологических подходов к формированию и прогнозированию доходов домашних хозяйств на региональном уровне; систематизация основных принципов формирования и уточнения определения доходов домашних хозяйств, особенности формирования теневых и неформальных доходов с целью оценки влияния этих процессов на формирование доходов домашних хозяйств, основные направления совершенствования изучения денежных доходов в хозяйствах на региональном уровне, экспериментальные расчеты денежных доходов в хозяйствах субъекта Республики Узбекистан.

Ключевые слова: Республика Узбекистан, статистика, доходы, расходы, домохозяйства, система национальных счетов, социальная защита, механизм.

Переход к рыночной экономике радикально изменил условия формирования доходов населения. С одной стороны, появились возможности для проявления предпринимательских способностей, более полной реализации знаний и навыков работников, активизации трудовой деятельности, с другой стороны, ухудшились общие экономические условия для формирования доходов граждан Узбекистана, снизилась их социальная защищенность, резко возросла экономическая и социальная дифференциация доходов. В результате “шоковых” реформ более половины населения страны по реальным доходам оказалось за чертой бедности, деформировалась структура денежных доходов населения - снижалась составляющая официальной заработной платы (трудовых доходов) и увеличивалась доля “скрытых” (теневых) доходов [1].

В настоящее время проблемные вопросы анализа и прогнозирования денежных доходов населения, определения их места в экономической системе Узбекистана остаются актуальными, их значимость с теоретической и практической точек зрения возрастает. В экономической теории проблемы формирования доходов относятся к числу традиционных, фундаментальных, сегодня доход, как форма отражения экономических отношений в обществе, претерпевает значительные изменения, особенно в экономическом аспекте. Завершая период экономических преобразований, Узбекистан признан страной с рыночной экономикой, но элементами новой экономики [2], параллельно с продолжающимися административными и плановыми механизмами формирования доходов населения, ни один из них не работает в полном объеме, так как доходы лишь небольшой части общества формируются в соответствии с рыночными принципами. В основном наблюдается снижение доли заработной платы в структуре доходов населения и увеличение уровня неофициальных “теневых” доходов [3].

Целостная концепция, реализованная на основе новых методологических и информационных подходов системы национальных счетов с учетом опыта рыночного управления, определяющая экономическую сущность доходов домашних хозяйств, механизм их формирования и методы прогнозирования, должна стать эффективным инструментом региональной политики [4].

Изучив историю вопроса, проанализировав с теоретической точки зрения сущность доходов населения, рассмотрев палитру современных взглядов на проблему формирования доходов домашних хозяйств в системе национальных счетов, были уточнены и сформулированы следующие принципы определения доходов домашних хозяйств [7].

1) Доход домохозяйства формируется в результате экономического производства, при котором осуществляются затраты на один или несколько факторов производства, принадлежащих домохозяйству

2) Доход - это часть валовой добавленной стоимости, которая поступает домашним хозяйствам.

3) Необходимо четко разделить понятия “доход”, “денежные поступления”, “доход” и “имущество” для домашних хозяйств.

4) Не все полученные деньги являются доходом домохозяйства.

5) Доходы от продажи домашнего имущества и предполагаемых финансовых обязательств не могут быть источником дохода.

6) Увеличение стоимости имущества в результате случайных причин (инфляция, внешние и непредвиденные обстоятельства и т.д.) не является доходом.

Автор сохранил все основополагающие принципы определения доходов, разработанные классиками политической экономии, с уточнением их теоретическими выводами современных ученых. В то же время подчеркивается формирующая роль экономической деятельности в процессе получения доходов и добавляется необходимость дифференциации потоков доходов населения и других поступлений домашних хозяйств в денежной и натуральной форме. Формирование дохода домохозяйства определяется использованием труда членов домохозяйства другими институциональными единицами (заработная плата) и использованием имущества (доход от собственности), а также их трудом в предпринимательской деятельности (смешанный доход).

Денежный доход домашних хозяйств - это сумма денежных средств, поступающих в распоряжение домашних хозяйств в экономике в результате первичного распределения валовой добавленной стоимости, заработной платы, смешанного дохода и дохода от собственности. Компенсация работникам в соответствии с методологией СНС – это компенсация наличными или натурой за затраченный труд, и должна выплачиваться работодателем работнику в виде выплаты заработной платы и взносов на социальное обеспечение [8].

Смешанный доход - доход, полученный в ходе экономической деятельности некорпоративными предприятиями, принадлежащими домашним хозяйствам, который содержит элементы заработной платы, дохода от бизнеса и дохода от имущества, используемого в этом производстве.

Доход от имущества распределяется дивидендами от вложения рабочего времени, которые включают доходы от накопительной части пенсии, страховое возмещение по добровольному страхованию и денежные выплаты за членство в некоммерческих организациях (профсоюзах, общественных организациях и др.). Эти доходы

идентифицируются и группируются в соответствии со следующими критериями: **персонафикация**, способность управлять своими инвестициями, и дивиденды зависят от объема сделанных инвестиций, как правило, эти инвестиции осуществляются людьми трудоспособного возраста [9].

Доход домашних хозяйств в натуральной форме - состоит из внешних доходов, поступающих из других секторов экономики, и внутренних доходов, которые формируются внутри самого домашнего хозяйства. Изучение и измерение естественного внутреннего дохода необходимо, поскольку рост “самообслуживания” домашних хозяйств, отказ от активного обмена ресурсами и натурализация домашней прислуги характеризуют ухудшение материального положения и отсутствие доходов. В этом смысле взаимосвязь между домашним хозяйством и сектором услуг является одновременно показателем благосостояния домашних хозяйств и показателем уровня экономического развития страны [10].

Доход домохозяйства - это доход в денежной и натуральной форме, получаемый данным сектором экономики в результате первичного распределения добавленной стоимости, заработной платы, смешанного дохода, дохода от собственности, т.е. дохода, получаемого домохозяйствами как участниками производственного процесса (рыночного или личного) или владельцами факторов производства, которые используются в производственных целях.

Авторское определение дохода домохозяйства не противоречит определению первичного дохода домохозяйства в методологии СНС (как факторного дохода, получаемого непосредственно от производственной деятельности), но оно имеет более широкий спектр компонентов естественного дохода.

Финансовые ресурсы домохозяйства - это совокупность всех имеющихся в распоряжении домохозяйства денежных средств, эти денежные доходы и перераспределенные денежные потоки. Следовательно, это максимальная сумма денег, которую домохозяйства после уплаты обязательных налогов и платежей могут позволить себе потратить на конечное потребление и сбережения в отчетном периоде без сокращения активов домохозяйства или увеличения финансовых обязательств. Этот показатель по определению сопоставим с располагаемым доходом домашних хозяйств в методологии СНС.

Доходы домашних хозяйств - это денежные средства и природные ресурсы, поступающие в распоряжение домашних хозяйств на этапе перераспределения валовой добавленной стоимости. Они формируются в форме перераспределяемых денежных переводов и социальных трансфертов в натуральной форме. Эти фонды не являются доходами, поскольку в основе их формирования лежат перераспределительные, а не производственные процессы.

Однако они влияют на потребительское поведение домашних хозяйств, формируя **совокупные ресурсы домашнего хозяйства**, под которыми понимается совокупность материальных товаров и услуг, которые домашние хозяйства могут потратить на конечное потребление и сбережения в отчетном периоде без сокращения денежных средств, ликвидации активов или увеличения обязательств.

Согласно этому определению, совокупные ресурсы домохозяйства теоретически соответствуют концепции **скорректированного располагаемого дохода**, определенной в методологии СНС. Однако наша интерпретация шире из-за включения в границы

производственной деятельности всех видов деятельности, включая домашнюю деятельность для личного потребления. Этот показатель также соответствует показателю совокупного дохода, который является статистическим эквивалентом величины прожиточного минимума, который население получает для удовлетворения своих потребностей, независимо от источника дохода. Совокупные ресурсы домашних хозяйств характеризуют текущий доход в течение определенного периода исследования.

Однако потенциал домохозяйства определяется не только текущими поступлениями, но и количеством накопленного имущества, принадлежащего домохозяйству.

Имущество домашних хозяйств формируется за счет финансовых активов, нефинансовых активов, которые подразделяются на материальные и нематериальные, и человеческого капитала.

Ресурсный потенциал домохозяйства охватывает все доступные средства, возможности и источники, которые домохозяйство может использовать в экономической (предпринимательской) деятельности для производства рыночных товаров и услуг, потратить на конечное личное потребление или сбережения.

Практически невозможно количественно оценить все компоненты ресурсного потенциала домохозяйства, поскольку отсутствует методологическая и информационная база для некоторых показателей где: - все чаще рассматриваются оценки доходов населения, а другие показатели носят субъективный характер – определение человеческого капитала.

Поэтому наиболее доступными и надежными для количественного и качественного анализа и прогнозирования являются ресурсы, непосредственно представленные в денежной форме или имеющие денежную стоимость, эквивалентную денежному ресурсу домохозяйства, финансовым и материальным активам. Для характеристики и оценки ликвидности домашних хозяйств, как способности домашнего хозяйства полностью выполнять все свои финансовые и другие обязательства, были введены следующие показатели.

1) Денежный агрегат МДО домохозяйства - совокупность всех наличных денег, находящихся в обращении в домохозяйстве, которая включает денежный ресурс и финансовые активы, представленные наличными деньгами.

2) Денежный агрегат домашних хозяйств МД1 включает денежный агрегат домашних хозяйств МДО и финансовые активы в форме депозитов, чеков, иностранной валюты.

3) Денежный агрегат домохозяйства МД2 включает денежный агрегат домохозяйства МД1 и финансовые активы в форме ценных бумаг и страховых полисов. Денежные агрегаты домашних хозяйств МДО, МД1 и МД2 являются характеристиками денежной массы домашних хозяйств (ДМД).

Расходы домашних хозяйств в Узбекистане в 2019 году составили 31,5 миллиарда долларов (1-таблица), заняли 86-е место в мире и находились на уровне расходов домашних хозяйств Конго (33,5 миллиарда долларов), расходов домашних хозяйств Литвы (33,1 миллиарда долларов), расходов домашних хозяйств Иордании (32,8 миллиарда долларов). Долларов США), расходы домашних хозяйств в Омане (31,0 млрд. долларов США), расходы домашних хозяйств Судана (31,0 млрд. долларов США). Доля расходов домашних хозяйств в Узбекистане в мире составила 0,064% [13].

1-таблица

Расходы домашних хозяйств в Узбекистане, 2010-2019 гг.

Год	расходы домашних хозяйств, млрд. долл. США	расходы домашних хозяйств на душу населения, долл. США	расходы домашних хозяйств, млрд. долл. США	рост расходов домашних хозяйств, %	доля расходов в домашних хозяйств в ВВП, %	доля Узбекистана, %		
	текущие цены		постоянные цены 1990 года			в мире	в Азии	в Центральной Азии
2010	26,8	938,2	14,6	-1,0	57,0	0,071	0,26	25,7
2011	31,8	1098,0	16,5	13,4	56,0	0,076	0,27	25,1
2012	36,9	1252,3	18,3	10,7	57,6	0,087	0,30	24,6
2013	41,3	1381,3	20,2	10,1	59,9	0,094	0,33	23,1
2014	46,1	1513,3	22,3	10,7	60,1	0,10	0,36	26,4
2015	50,2	1624,1	24,9	11,8	61,4	0,12	0,39	30,3
2016	51,5	1638,1	27,3	9,4	63,0	0,12	0,38	36,4
2017	35,4	1107,9	28,3	3,9	59,9	0,077	0,25	25,4
2018	28,2	868,3	30,0	5,9	55,9	0,058	0,19	20,1
2019	31,5	955,8	32,0	6,7	54,4	0,064	0,20	21,8

В целях денежно-финансового анализа сектора домашних хозяйств, оценки уровня их благосостояния предлагаемые показатели в совокупности с выполнением финансовых обязательств домашних хозяйств могут выступать в качестве характеристик избыточной ликвидности домашних хозяйств (в совокупности МГО), высокой ликвидности домашних хозяйств (по единице МД1), текущей ликвидности домашних хозяйств (по совокупности МД2). Денежная база домашних хозяйств (ДБД) характеризует денежно-кредитную политику, проводимую домашним хозяйством. Следовательно, это понятие шире, чем понятие денежной массы домашних хозяйств, поскольку оно измеряется не только количеством наличных денег и финансовых активов, находящихся в распоряжении домашних хозяйств [11], но и количеством материальных активов домашних хозяйств в виде золота, драгоценных металлов, ювелирных изделий и антиквариата, продуктов питания [12].

Расходы домашних хозяйств на душу населения в Узбекистане в 2019 году составили 955,8 долл. США, заняли 172-е место в мире и находились на уровне расходов домашних хозяйств на душу населения в Лесото (979,4 долл. США), расходов домашних хозяйств на душу населения в Пакистане (975,0 долл. США), расходов домашних хозяйств на душу населения в Сенегале (969,2 долл. США) [14], расходов домашних хозяйств на душу населения в Мавритании (951,5 долл. США), расходов домашних хозяйств на душу населения в Йемене (897,5 долл. США). Расходы домашних хозяйств на душу населения в Узбекистане были меньше, чем расходы домашних хозяйств на душу населения в мире (6415,4 долл. США) на 5 459,6 долл. США. Сравнение расходов домашних хозяйств в

Узбекистане и соседних странах в 2019 году. Расходы домашних хозяйств в Узбекистане были в 4,5 раза выше, чем у домашних хозяйств Кыргызстана (6,9 миллиарда долларов), расходы домашних хозяйств Таджикистана (6,3 миллиарда долларов) были в 5,0 раза выше, а расходы домашних хозяйств Туркменистана (5,3 миллиарда долларов) были в 6,0 раза, но были меньше, чем расходы домашних хозяйств в Казахстане (94,4 миллиарда долларов) на 66,6% [15]. Расходы домашних хозяйств на душу населения в Узбекистане были больше, чем расходы домашних хозяйств на душу населения в Туркменистане (884,8 долл. США) на 8%, расходы домашних хозяйств на душу населения в Таджикистане (679,0 долл. США) на 40,8%, но были меньше, чем расходы домашних хозяйств на душу населения в Казахстане (5091,1 долл. США) на 81,2%, расходы домашних хозяйств на душу населения в Кыргызстане (1081,4 долл. США) на 11,6%.

Далее приводится сравнение расходов домашних хозяйств в Узбекистане и мировых стран лидеров в 2019 году.

Расходы домашних хозяйств в Узбекистане были меньше расходов домашних хозяйств США (14 544,6 миллиарда долларов) на 99,8%; расходы домашних хозяйств Китая (5 585,9 миллиарда долларов) на 99,4%; расходы домашних хозяйств Японии (2 805,1 миллиарда долларов) на 98,9%; расходы домашних хозяйств Германии (2 022,7 миллиарда долларов) на 98,4%; расходы домашних хозяйств Великобритании (1 808,5 миллиарда долларов) на 98,3%.

Расходы домашних хозяйств на душу населения в Узбекистане были меньше, чем расходы домашних хозяйств на душу населения в Соединенных Штатах (44 200,0 долл. США) на 97,8%; расходы домашних хозяйств на душу населения в Соединенном Королевстве (26 781,3 долл. США) на 96,4%; расходы домашних хозяйств на душу населения в Германии (24 219,8 долл. США) на 96,1%; расходы домашних хозяйств на душу населения в Японии (22 111,4 долл. США) на 95,7%; расходы домашних хозяйств на душу населения в Китае (3896,1 долл. США) на 75,5%.

При потенциальных расходах домашних хозяйств на душу населения в Узбекистане за 2019 год, и сохранении этих показателей на том же уровне, что и расходы домашних хозяйств на душу населения в сравнении с Соединенными Штатами где уровень составляет - 44 200,0 долл. США, расходы домашних хозяйств в Узбекистане составили бы объём равный – 1 457,9 млрд долл. США, что превышает фактический уровень в 46,2 раза.

В сравнении показателей расходов домашних хозяйств на душу населения на том же уровне в Узбекистане, что и расходы этих же показателей по сравнению с усредненными показателями в мире, а данный показатель составляет – 6 415,4 доллара США, соответственно все расходы домашних хозяйств в Узбекистане за исследуемый год составили бы – 211,6 миллиарда долларов, что в 6,7 раза превышает фактический уровень. Эти же показатели расходов домашних хозяйств в сравнении с ближайшим соседом Республикой Казахстан (5091,1 доллара США), в Узбекистане составили бы – 167,9 миллиарда долларов, что в 5,3 раза превышает фактический уровень. При сравнении вышеуказанных показателей этого же уровня домашних хозяйств на душу населения по сравнению в Азии (3445,1 доллара США), в Узбекистане составили бы – 113,6 миллиарда долларов, что в 3,6 раза превысило бы фактический уровень. По сравнению со странами Центральной Азии (\$1973,5), расходы домашних хозяйств в Узбекистане составили бы – 65,1 миллиарда долларов, что в 2,1 раза превышало бы фактический уровень.

Результаты экономической реформы на региональном уровне выявили затухание экономических преобразований без учета социальных факторов регионального развития и доказывают необходимость усиления социальной направленности экономики. В статье предложена система статистических показателей развития домашних хозяйств, основанная на принципах системного подхода. Предлагаемая система показателей расширяет существующий подход, который не отражал такие аспекты домашних хозяйств, как производство и продажа продукции, занятость членов домашних хозяйств и социально-экономическая эффективность деятельности, а также другие важные показатели. В контексте блочных показателей автор предлагает систему статистических показателей функционирования домашних хозяйств, которая позволяет выявить закономерности и количественные изменения, присущие этой сложной статистической совокупности. Одной из характерных особенностей функционирования домашних хозяйств является наличие относительного недостатка одного фактора при относительном переизбытке других. Безработица в сельской местности и недоиспользуемые сельскохозяйственные угодья типичны в современных условиях.

Сдерживающим фактором является нехватка средств для развития производственной деятельности. Государственная политика всестороннего стимулирования малых форм фермерства на селе, проводимая в целях реализации национального проекта в области агропромышленного комплекса, может столкнуться с объективными трудностями в реализации, которые связаны с существующими ограничениями расширения масштабов производственной деятельности в домашних хозяйствах.

REFERENCES

1. Carman, K. G., Liu, J., & White, C. (2020). Accounting for the burden and redistribution of health care costs: Who uses care and who pays for it. *Health Services Research*, 55(2), 224–231. <https://doi.org/10.1111/1475-6773.13258>
2. Kuvat, Ö., & Ayvaz Kizilgöl, Ö. (2020). An Analysis of out of Pocket Education Expenditures in Turkey: Logit and Tobit Models. *Ege Akademik Bakis (Ege Academic Review)*, 231–244. <https://doi.org/10.21121/eab.795986>
3. Li, W., Zhang, B., Lu, J., Liu, S., Chang, Z., Peng, C., ... Chen, J. (2020). Characteristics of Household Transmission of COVID-19. *Clinical Infectious Diseases*, 71(8), 1943–1946. <https://doi.org/10.1093/cid/ciaa450>
4. Yunchao, C., Yusof, S. A., Amin, R. M., & Arshad, M. N. M. (2020). Household debt and household spending behavior: Evidence from malaysia. *Jurnal Ekonomi Malaysia*, 54(1), 111–120. <https://doi.org/10.17576/JEM-2020-5401-8>
5. Durmanov, A., Umarov, S., Rakhimova, K., Khodjimukhamedova, S., Akhmedov, A., & Mirzayev, S. (2021). Development of the organizational and economic mechanisms of greenhouse industry in the Republic of Uzbekistan. *Journal of Environmental Management and Tourism*, 12(2), 331–340. [https://doi.org/10.14505/jemt.v12.2\(50\).03](https://doi.org/10.14505/jemt.v12.2(50).03)
6. Nurimbetov, T., Umarov, S., Khafizova, Z., Bayjanov, S., Nazarbaev, O., Mirkurbanova, R., & Durmanov, A. (2021). Optimization of the main parameters of the support-lump-breaking coil. *Eastern-European Journal of Enterprise Technologies*, 2(1–110), 27–36. <https://doi.org/10.15587/1729-4061.2021.229184>

7. S.Umarov. Investment and Innovative Development Ways of Water Resources. American Journal of Business, Economics and Management. 2016; 4(6): 170-174
8. Umarov S., Durmanov A., Li M., Khushvaktova K., Yakubova K., Shanasirova N. (2021). Features of the application of game theory in the tasks organizational and economic mechanisms greenhouse economy. Turkish Journal of Computer and Mathematics Education, 12 (11) pp. 3544-355013.
9. Umarov S., Yusupov E., Yakubova S., Saipova M., Mamasadikov A., Khamrayeva S., Durmanov A. (2021). The cognitive model and its implementation of the enterprise Uzmobil. Turkish Journal of Computer and Mathematics Education, 12 (11) pp. 3479-348614.
10. Tkachenko, S., Berezovska, L., Protas, O., Parashchenko, L., & Durmanov, A. (2019). Social partnership of services sector professionals in the entrepreneurship education. Journal of Entrepreneurship Education, 22(4).
11. Khaustova, Y., Durmanov, A., Dubinina, M., Yurchenko, O., & Cherkesova, E. (2020). Quality of strategic business management in the aspect of growing the role of intellectual capital. Academy of Strategic Management Journal, 19(5), 1–7.
12. Umarov, S. R., Durmanov, A. S., Kilicheva, F. B., Murodov, S. M. O., & Sattorov, O. B. (2019). Greenhouse vegetable market development based on the supply chain strategy in the Republic of Uzbekistan. International Journal of Supply Chain Management, 8(5), 864–874.
13. Durmanov, A., Li, M., Khafizov, O., Maksumkhanova, A., Kilicheva, F., & Jahongir, R. (2019). Simulation modeling, analysis and performance assessment. In International Conference on Information Science and Communications Technologies: Applications, Trends and Opportunities, ICISCT 2019. Institute of Electrical and Electronics Engineers Inc. <https://doi.org/10.1109/ICISCT47635.2019.9011977>
14. Atakhanova, N. E., Almuradova, D. M., Khakimov, G. A., Usmonova, S. T., & Durmanov, A. S. (2020). Values of a mathematical model for predicting the survival of patients with triple negative breast cancer depending on androgen receptors. International Journal of Pharmaceutical Research, 12(3), 695–704. <https://doi.org/10.31838/ijpr/2020.12.03.104>
15. Durmanov, A. S., Tillaev, A. X., Ismayilova, S. S., Djamalova, X. S., & Murodov, S. M. ogli. (2019). Economic-mathematical modeling of optimal level costs in the greenhouse vegetables in Uzbekistan. Espacios, 40(10).
16. www.siat.stat.uz – интегрированный портал «Статистика».